

Avantgarde, Globalisierung, Schizoanalyse und Radio

Ferdinand Klüsener, Ruhr-Universität Bochum, Institut für
Theaterwissenschaft

Conference Presentation / European Network for Avant-Garde and Modernism
Studies (EAM) 8th Biennial Conference / Lisbon 2022 - Globalising the
Avantgarde

ferdinand@anderer-kunstverein.eu

Vor Allem in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren wird im schizoanalytischen Feld durch eine Vielzahl von disparaten Texten und Praktiken eine Theorie des freien – oder, wie es in *Mille plateaux* (1980) heißt, alternativen – Radios formuliert.¹ Häufig werden diese Tendenzen in den Sekundär-, aber auch in den Primärquellen in der Tradition der Avantgardebewegungen verortet. Übliche Bezüge sind der Dadaismus und der Situationismus.² Gleichsam markiert die Globalisierung, oder Alterglobalisierung, eines der zentralen Motive der Rezeptionsgeschichte der Schizoanalyse im Postoperatismus und im Kunstaktivismus.³ Wie genau nun lässt sich das Verhältnis von Schizoanalyse, Radio, Avantgarde und Globalisierung situieren?

Eröffnet man das schizoanalytische Feld mit dem Verhältnis von Gilles Deleuze (1925-1995) und Félix Guattari (1930-1992) beschäftigt sich hauptsächlich Guattari mit dem freien Radio.⁴ Seine Begeisterung für die freien Radios fällt dabei in die 1970er und 1980er Jahre. In den 1990er Jahren führt er seine Überlegungen in einigen Texten zur Postmedialität weiter.⁵ Darüber hinaus kollaboriert er im Feld des Radios mit einer Vielzahl von Theoretiker:innen und Praktiker:innen. Gleichsam wird das Schizoradio immer wieder von unterschiedlichen Akteur:innen aufgegriffen. Und natürlich referenziert die Schizoanalyse auch einzelne Akteur:innen. Relevant für die Themen des Vortrags sind an dieser Stelle über Guattari hinaus Antonin Artaud (1896-1948), Hakim Bey (1945-2022), Franco ›Bifo‹ Berardi (*1948), Anja Kanngießer, Tetsuo Kogawa (*1941), Antonio Negri (*1933), Suely Rolnik (*1948) und Gerald Raunig (*1963).

Die Darstellung des Sachverhalts gliedert sich im Folgenden in zwei Denkbe-

¹Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari (1980b). “7000 av. J. - C – Appareil de capture”. In: *Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie*. Paris: Les Éditions de Minuit, S. 528–591, hier: S. 591.

²Vgl. Félix Guattari ([1980] 2007). “Why Italy? [1979]”. In: *Autonomia. Post-Political Politics*. Hrsg. von Sylvère Lotringer und Christian Marazzi. Los Angeles: Semiotext(e), S. 234–237, hier: S. 234; Mikkel Bolt Rasmussen (2007). “Promises in the Air: Radio Alice and Italian Autonomia”. In: *Radio Territories. Errant Bodies Press*. Hrsg. von Erik Granly Jensen und Bran- LaBelle. Los Angeles & Copenhagen, S. 26–47, hier: S. 26. Anja Kanngießer (2010). “Breaking Out of the Specialist “Ghetto”: Performative Encounters as Participatory Praxis in Radical Politics”. In: *Thamyris/Intersecting* 21, S. 115–136, hier: S. 115.

³Vgl. Michael Hardt und Antonio Negri (2001). *Empire*. Cambridge & London: Harvard University Press; Michael Hardt und Antonio Negri (2004). *Multitude. War and Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press; Gerald Raunig, Hrsg. (2003). *Transversal. Kunst und Globalisierungskritik*. Wien: Verlag Turia + Kant.

⁴Félix Guattari (1977b). “Préface: Des Millions et des Millions d’en Puissance”. In: *radio alice radio libre*. Radio , Radio Libre. Paris: Delarge, S. 11; Félix Guattari (1977a). “Les radios libres populaires”. In: *La révolution moléculaire*. Paris: Editions Recherches, S. 367–374; Félix Guattari (2015). “Translocal: Tetsuo Kogawa Interviews Félix Guattari [1980/1981]”. In: *Machinic Eros: Writings on Japan*. Übers. von Adam Colin Chambers und Jay Hetrick. Minneapolis: Univocal, S. 17–42; Félix Guattari und Suely Rolnik ([1996] 1986). “Minorias na mídia: a rádio livre [1982]”. In: *Micropolítica: Cartografias do desejo*. Pétropolis: Vozes, S. 103–122.

⁵Félix Guattari (1989b). “Du post-modernisme à l’ère post-média”. In: *Cartographies schizoanalytiques*. Paris: galilée, S. 53–60. Félix Guattari (octobre - novembre 1990). “Vers une ère post-média”. In: *Chimères. Revue de Schizoanalyse* 28, S. 5–7; Félix Guattari (2009). “Entering the Post-Media Era [1992]”. In: *Soft Subversions. Texts and Interviews 1977*. Übers. von Chet Wiener. Los Angeles: Semiotext(e), S. 301–306.

wegungen. Zunächst geht es um die Frage der Avantgarde, die in einer Historisierung des ästhetischen Paradigmas situiert wird. In einer zweiten Denkbewegung kontextualisiert sich das Verhältnis von Schizoanalyse, Schizoradio und Globalisierung mithilfe des Diskurses zur Alterglobalisierung, so wie dieser bei Michael Hardt (*1960), Negri und Raunig zutage tritt, gleichsam im Hinblick auf Rolniks Überlegungen bzgl. einer kolonialen, oder historischen Verdrängung.

1 Schizoradio und das ethiko-ästhetische Paradigma: Eine ästhetische Avantgarde

Da Guattari in *Chaomose* (1992), seinem letzten und im Jahr seines Todes bei Galilée publizierten Buch, ein ästhetisches Paradigma proklamiert,⁶ erscheint es schlüssig, auf die Unterscheidung zwischen ästhetischer und politischer Avantgarde zurückzugreifen, die nach 1977 zunehmend diskursprägend wird,⁷ und die sich bereits im Vorfeld präfiguriert. Dies gilt zumindest dann, wenn die Implikation aufgegriffen werden soll, dass die Schizoanalyse sich weiterhin in der Tradition der Avantgarde bewegt. Postuliert wird in einem solchen Diskursgefüge in der Regel das grundsätzliche Scheitern des politischen Projekts der Avantgarde. Häufig wird hier auf die militärische Etymologie des Konzepts verwiesen.⁸ Impliziert wird darüber hinaus zumeist der Faschismus der italienischen Futuristen,⁹ rekkuriert wird zudem auf Lenins Rede vom Proletariat als Avantgarde der Revolution.¹⁰ Und dort, wo dies nicht hinreicht, wird auf die desaströsen Entwicklungen um den prävalent deutschen, den italienischen und den japanischen Linksterrorismus der RAF, der Brigade Rosse, der Nihon Sekigun bzw. der roten japanischen Armee, und auch der palästinensischen PFLP und ähnlicher Organisationen verwiesen, die sich bekanntlich allesamt in der Tradition

⁶Vgl. Félix Guattari (1992c). “Le nouveau paradigme esthétique”. In: *Chaomose*. Paris: Galilée, S. 137–164.

⁷Jacques Rancière hat diese Unterscheidung um das Jahr 2000 herum recht wirkmächtig präsentiert (Vgl. Jacques Rancière [[2000] 2008]. “Von den Regimen der Künste und der mäßigen Relevanz des Begriffs der Moderne”. In: *Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien*. Hrsg. von Maria Muhle. Berlin: b-books, S. 35–49, hier: S. 40f.). Aber auch an anderer Stelle sind ähnliche Unterscheidungen vorgenommen worden (vgl. Gavin Grindon [2011]. “Surrealism, Dada, and the Refusal of Work: Autonomy, Activism, and Social Participation in the Radical Avant-Garde”. In: *Oxford Art Journal* 34.1, S. 79–96, hier: S. 81.).

⁸Vgl. Thomas Hecken (2006). *Avantgarde Und Terrorismus. Rhetorik Der Intensität Und Programme Der Revolte von Den Futuristen Bis Zur RAF*. Xtexte. Bielfeld: transcript, S. 12f., 22f & 55.

⁹Vgl. Walter Benjamin ([1939] 2003). *Das Kunstwerk Im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien Zur Kunstsoziologie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 42ff.

¹⁰Vgl. Johannes Wörle (2008). “Die Avantgarde als Keimzelle der Revolution”. In: *Sozialrevolutionärer Terrorismus*. Hrsg. von Alexander Straßner. Theorie, Ideologie, Fallbeispiele, Zukunftsszenarien: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 77–87; Wladimir Ilitsch Lenin (1955). “Was Tun? [1902]”. In: *Werke. Band 5. Mai 1901-Februar 1902*. Übers. von Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut. Ins Deutsche Übertragen Nach Der Vierten Russischen Ausgabe. Berlin: Dietz Verlag, S. 353–580, hier: S. 383, 440, 441, 442, 446.

und Funktion einer politischen Avantgarde begriffen haben.¹¹ Dies geschieht dann, um das absolute Scheitern des Avantgardegedankens zu dokumentieren. Deleuze und Guattari selbst nun beschäftigen sich explizit mit den historischen Avantgarden im »Appendix« des *L'Anti-Edipe* (1972). Hier evaluieren sie die Tendenzen der unterschiedlichen Avantgardebewegungen und bewerten nur die Dadaisten positiv – als fröhliche Deterritorialisierung abseits von Nation und Partei. Die Politik ist zudem, wie sie hervorheben, nicht Sache der Dadaisten.¹² Und auch, wenn Deleuze und Guattari – entsprechend – dem Surrealismus nicht positiv gegenüberstehen, sollte dennoch hervorgehoben werden, dass mit Antonin Artaud ein dissidentischer Surrealist eine zentrale Referenz der Texte von Deleuze und Guattari markiert; und darüber hinaus mit *Pour en finir avec le jugement de dieu* (1947) als Hörspielmacher des einzigen Hörspiels gelten kann, welches von Deleuze und Guattari je besprochen wird.¹³ Tatsächlich handelt es sich erneut um eine Abkehr vom konkreten politischen Aktivismus Bretons, von dem Artaud sich zu Gunsten einer inneren Revolution abwendet.¹⁴ Und auch Bifo, einer der prominentesten Akteure des italienischen Postoperaismus – und zugleich einer der Protagonisten des Schizoradios – konstatiert konsequent das generelle Scheitern des politischen Aktivismus überhaupt.¹⁵ Dies ist das historische Spannungsfeld in das der Diskurs die Unterscheidung zwischen einer politischen und einer ästhetischen Avantgarde einführt. Gesprochen wird hier vom Scheitern der politischen Avantgarde, betont werden demgegenüber ihre ästhetischen Errungenschaften.

Im Kontext einer Radiotheorie der Schizoanalyse kann auf *Radiotext(e)* (1993) aufmerksam gemacht werden, eine Ausgabe der Zeitschrift *Semiotext(e)*.¹⁶ Neben *Schizo-Culture* (1978),¹⁷ und *Autonomia. Post Political Politics* (1980)¹⁸ sollte auch diese Ausgabe – aus der Perspektive einer Radiotheorie der Schizoanalyse – sollte auch *Radiotext(e)* als historisch signifikanter Beitrag zur Schizoanalyse bewertet werden. Wenig überraschend ist dabei, dass sich in *Radiotext(e)* Beiträge von Guattari, Kogawa und Bey finden. Der Dadaist Schwitters ist mit dem Text »A Stimulus to Make the Most Productive Use of Radio« (1934) vertreten.¹⁹ Beiträge von Artaud wiederum finden sich zu genüge in *Schizo-Culture*.

¹¹Wörle, "Die Avantgarde als Keimzelle der Revolution".

¹²Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari (1972). "Appendice : Bilan-programme pour machines desirantes". In: *L'Anti-Edipe. Capitalisme et Schizophrénie*. Paris: Les Éditions de Minuit, S. 463–487, hier: S. 586f.

¹³Antonin Artaud (1947). *Pour en finir avec le jugement de dieu*, <https://ubu.com/sound/artaud.html>, aufgerufen am: 23.08.2022.

¹⁴Vgl. Raymond Spiteri (2021). "Surrealism and the Demand of Politics". In: Hrsg. von Natalya Lusty. Cambridge: Cambridge University Press, S. 63–67, hier: S. 63ff.

¹⁵Vgl. Franco ›Bifo‹ Berardi (2011). *After the Future*. Hrsg. von Gary Genosko und Nicholas Thoburn. Übers. von Arianna Bove u. a. AK Press, S. 36.

¹⁶Neil Strauss und Dave Mandell, Hrsg. (1993). *Radiotext(e), Semiotext(e) #16, Volume VI, Issue I*. New York: Semiotext(e).

¹⁷Sylvère Lotringer, Hrsg. (1978). *Schizo-Culture*. Bd. III, Number 2. New York: Semiotexte.

¹⁸Sylvère Lotringer und Christian Marazzi, Hrsg. ([1980] 2007). *Autonomia. Post-Political Politics*. Los Angeles: Semiotext(e).

¹⁹Kurt Schwitters (1993). "A Stimulus to Make the Most Productive Use of Radio [1934]". In: *Radiotext(e), Semiotext(e) #16, Volume VI, Issue I*. Hrsg. von Neil Strauss und Dave Mandell. Übers. von Louis P. Kaplan. New York: Semiotext(e), S. 18–25.

Tetsuo Kogawa nun, der im Hinblick auf seine Mini-FM Aktionen und die Radiogespräche, die er in den 1980er Jahren mit Guattari in Tokyo führt, als weiterer Protagonist des Schizoradios bewertet werden muss, diskutiert in seinen Texten wiederholt das politische Gefüge der Nachkriegsgesellschaften und den US-amerikanischen Kunstdiskurs dieser Zeit. Die politische Tendenzierung einer Position jenseits der dogmatisch stalinistischen, und jenseits auch der neuen Linken, bestimmt Kogawa dabei in seinem japanischen Buch *Hihan no Kairo* (1981) – übers.: Kritikschatzkreis.²⁰ Hier verweist er auf Herbert Marcuse (1898-1979) einschlägigen Text *Die Permanenz der Kunst* (1977), bzw. dessen viel gelesene englische Übersetzung *The Aesthetic Dimension* (1977).²¹ In diesem Text legt Marcuse den Schwerpunkt seiner Argumentation auf das Konzept der Subjektivität. Der historische Materialismus habe, so Marcuse, das Problem der Subjektivität in seiner Theoriegenese nicht ausreichend berücksichtigt, und dabei das Innere, die Emotionen und die Imagination unterschlagen. Die individuelle Subjektivität sei somit in einem verallgemeinernden und standardisierenden Klassenbewusstsein aufgelöst worden.²² Hinzu kontrastiert Marcuse an prominenter Stelle den symbolistischen Dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) mit dem Dramatiker Bertolt Brecht (1898-1956). Er öffnet somit das historische, oder revolutionäre, Narrativ der ästhetischen Dimension auf den – wenn man die historischen Avantgarden der Jahrhundertwende als historischen Fokalisierungspunkt akzeptiert – französischen Symbolismus als Avantgarde *avant la lettre* und auf die politische Haltung von Brecht und Benjamin, die wiederum Peter Bürger von der der kanonisierten historischen Avantgarden deutlich unterschieden hat.²³ Brechts Didaktik und Pädagogik werden von Marcuse hier zunächst als Negativmerkmale einer politischen Ästhetik gelesen. Demgegenüber betont er das revolutionäre Potential der ästhetischen Intervention in Subjektivität.²⁴ Anfügen lässt sich, dass Eugene Holland in seinen einführenden Texten zur Schizoanalyse die große Ähnlichkeit zwischen der Schizoanalyse und dem Denken Marcuses insgesamt hervorhebt.²⁵

Die Frage nach der Subjektivität schließlich, ihrer Produktion und Reorganisierung markiert, um diesen Gedanken im Feld der Schizoanalyse zu situieren, ein zentrales Motiv von Guattaris ästhetischen Paradigma. Und auch Christoph Brunner, Roberto Nigro und Raunig greifen diese Frage in kollekt-

²⁰Tetsuo Kogawa (1981). “Nyū refuto o koete [Jenseits der Neuen Linken]”. In: *Hihan no kairo [Kritikschatzkreis]*. Tokyo: Sojusha.

²¹Herbert Marcuse (1977a). *Die Permanenz Der Kunst*. München: Carl Hanser Verlag; Herbert Marcuse (1977b). *The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetics*. Übers. von Elisabeth Shereover. Boston: Beacon Press.

²²Vgl. Marcuse, *The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetics*, S. 3.

²³Vgl. Peter Bürger (1974). *Theorie der Avantgarde*. edition suhrkamp. Frankfurt a.M.: edition suhrkamp, S. 39, 123, 124, 126f., 137.

²⁴Marcuse schreibt: „The more immediately political the work of art, the more it reduces the power of estrangement and the radical, transcendent goals of change. In this sense, there may be more subversive potential in the poetry of Baudelaire and Rimbaud than in the didactic plays of Brecht.“ (Vgl. Marcuse, *The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetics*, S. xiif.)

²⁵Vgl. Eugene W. Holland (1999). *Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus. Introduction to Schizoanalysis*. London & New York: Routledge, S. 4ff., 125, 145.

tiver Autorschaft in zwei Aufsätzen jeweils 2012 und 2013 auf. Hier sprechen sie von Subjektivierungsweisen, die Transformativität von Identität bedingen, Naturalität beseitigen, und die Ontologie des Subjekts verändern. Bedingt wird dies durch ästhetische Interventionen. Gelesen werden sollte eine solche Anordnung ihnen zufolge als Öffnung auf eine immanente, ethiko-politische Ebene, die sich universalen gesellschaftlichen Projekten und ideologischen Unifizierungen widersetzt.²⁶ Und Guattari selbst elaboriert seine Überlegungen bzgl. der Produktion von Subjektivität dabei mit einem detaillierten schizo-therapeutischen Begriffsapparat.²⁷ Den Nexus zwischen den nun geöffneten Argumentationslinien markiert dabei Guattaris Konzept des existentiellen Operators als Operator einer poetiko-existentiellen Katalyse. Es verweist auf eine ästhetische Erfahrung, die einen therapeutischen Zweck bedingt, insofern aus ihr eine Neuorganisation von Subjektivität da hervorgeht, wo das Subjekt sich in einer Sackgasse des – vielleicht Individuationsprozesses²⁸ – befindet.²⁹ Ein solches ethiko-ästhetisches Paradigma wird zudem nicht vornehmlich im Museum angesiedelt, und auch nicht im Theater, sondern in Erfahrungen der alltäglichen Interaktion. Ein Beispiel, welches Guattari für den existentiellen Operator bringt, der, wie er an anderer Stelle schreibt, tatsächlich im schlimmsten Fall auch Wahnsinn und die völlige Zerstörung des Subjekts mit sich bringen kann,³⁰ ist es den Führerschein zu machen.³¹ Wie Guattari ausführt, verändert sich so der Zugriff auf den Stadtraum. Diese verändert Situierung des Subjekts kann sich dann auch auf andere Ebenen des Verhaltens auswirken, und grundsätzlichere Verhaltensänderungen bedingen aus denen letztlich ein vollständig rekonfiguriertes Subjekt hervorgeht. Dies betrifft auch für Guattari gleichsam die Poesie des französischen Symbolismus. Er kommt auf diese in *Chaomose* im Kapitel zum (ethiko-)ästhetischen Paradigma auch explizit zu sprechen.³² Das Fahren lernen hat dies offenbar mit psychedelischen Drogen und magischen Praktiken gemein, die sich an der Grenze des Bewusstseins ereignen, und eben auch mit dem französischen Symbolismus. Und hier kann angesiedelt werden, was Gary Genosko, im Rekurs auf Guattari, als Neuerfindung sozialer Praxis bezeichnet hat.³³ Guattari selbst schreibt:

²⁶Vgl. Christoph Brunner, Roberto Nigro und Gerald Raunig (2012). “Towards a New Aesthetic Paradigm”. In: RADAR. Musac’s Journal of Art and Thought. Strategies in Face of the Real. Limitations and Challenges in Times of Change. Hrsg. von Agustín Pérez Rubio, María Inés Rodríguez und Octavio Zaya, S. 38–48, hier: S. 39ff. Christoph Brunner, Roberto Nigro und Gerald Raunig (Jan. 2013). “Post-Media Activism, Social Ecology and Eco-Art”. In: Third Text, Vol. 27, Issue 1, S. 10–16, hier: S. 11, 14, 15f.

²⁷Subjektivität wird hier verstanden als unterteilt in existentielle Territorien, körperlose Universen, maschinische Philae und semiotische Fluxe. Es sind Konzepte, die jeweils selbst einer umfangreichen Erläuterung bedürfen, die im Rahmen dieses Vortrags nicht gewährleistet werden kann (vgl. Félix Guattari [1992b]. “De la production de la subjectivité”. In: *Chaomose*. Paris: Galilée, S. 11–52).

²⁸Deleuze und Guattari kommen durchaus immer wieder auf Carl Gustav Jung (1875-1961) zu sprechen.

²⁹Vgl. Félix Guattari (1992a). *Chaomose*. Paris: Galilée, S. 36.

³⁰Vgl. Félix Guattari (1989a). *Cartographies schizoanalytiques*. Paris: galilée, S. 23.

³¹Vgl. Guattari, *Chaomose*, S. 33.

³²Vgl. Guattari, “Le nouveau paradigme esthétique”, S. 156f.

³³Vgl. Gary Genosko (2018). *The Reinvention of Social Practices. Essays on Félix Guattari*. London & New York: Rowman & Littlefield.

Aspekte eben dieser Art von polysemischer, animistischer und transindividueller Subjektivität finden sich auch in der Welt der frühen Kindheit, des Wahnsinns, der Liebesleidenschaft und des künstlerischen Schaffens wieder. Es ist deshalb besser, in diesem Zusammenhang von einem protoästhetischen Paradigma zu sprechen, um zu unterstreichen, dass wir uns nicht auf die institutionalisierte Kunst beziehen, auf ihre im sozialen Feld manifestierten Werke, sondern auf eine Schaffensdimension im Entstehungszustand, die sich selbst ständig vorgelagert und voraus ist; [...].³⁴

Und es sind letztlich genau diese Hoffnungen auf die Öffnung auf eine transindividuelle Subjektivität und auf nicht institutionalisierte Kunst, die Guattari an post-massenmediale und selbstorganisierte Radios heranträgt. Und dies auch ist das ästhetische Paradigma aus dem heraus eine Radiotheorie der Schizoanalyse gedacht werden sollte.

Um diesen Gedanken abzuschließen, können hier noch zwei Motive vertieft werden. Zunächst lohnt es sich hervorzuheben, dass die Praktiken, die Guattari im Rahmen seines eigenen Medienaktivismus bei Radio Tomate zur Anwendung bringt, in der Regel im Zusammenhang mit seiner therapeutischen Arbeit in der psychiatrischen Klinik La Borde gesehen werden können. Dies betrifft frühe Experimente mit einem Tonbandgerät, die er in seiner »Monographie sur R.A.« (1956) diskutiert,³⁵ eine Anordnung, die von Guattari gemeinsam mit Deleuze auch im *L'Anti-Œdipe* aufgreifen wird.³⁶ Und dies betrifft letztlich auch das berühmte Raster, welches er in dem posthum veröffentlichten Text »La 'grille'« (1998) diskutiert. Zunächst wird es in La Borde zur Anwendung gebracht, um die Rollen und Aufgabenfelder in der psychiatrischen Klinik La Borde auszutauschen, und um die einzelnen Akteur:innen so immer wieder mit neuen und veränderten täglichen Routinen und sinnlichen Eindrücken zu konfrontieren.³⁷ Ein solches Raster bringt er, wie Prince und Videococq aufzeigen, auch bei Radio Tomate zum Einsatz.³⁸ Dies verdeutlicht zudem die soziokulturelle Qualität der Ästhetik einer Radiotheorie der Schizoanalyse.

Und dann gilt es nocheinmal auf die Frage des ethiko-ästhetischen Paradigmas einzugehen, welches in *Chaosmose* (1992) für Guattari zunächst ein ästhetisches Paradigma ist – der Untertitel *An ethico-aesthetic paradigm* (1995) wird erst in der englischen Übersetzung ergänzt.³⁹ In *Cartographies schizoanalytiques*

³⁴Félix Guattari ([1992] 2017). "Das Neue Ästhetische Paradigma". In: *Chaosmose*. Übers. von Thomas Wäckerle. Wien & Berlin: Turia & Kant, S. 125–150, hier: S. 129.

³⁵Félix Guattari (2003). "Monographie sur R.A. [1956]". In: *Psychanalyse et transversalité. Essais d'analyse institutionnelle. Préface de Gilles Deleuze*. Paris: La Découverte, S. 18–22.

³⁶Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari ([1972] 2021). *Anti-Œdipus. Kapitalismus und Schizophrenie I*. Übers. von Bernd Schwibs. Frankfurt a.M.: suhrkamp taschenbuch wissenschaft, S. 70f, 403.

³⁷Vgl. Félix Guattari (1998). "La « grille »". In: *Chimères. Revue des schizoanalyses, N°34, automne 1998. La Fabrique des affects*, S. 7–20, S. 14ff.

³⁸Vgl. Bernard Prince und Emmanuel Videococq (2008). "Radio Tomate et Minitel Alter Félix Guattari et Les Agencements Post-Média". In: *INA/Mediamorphoses*, S. 179–183, S. 180.

³⁹Félix Guattari (1995). *Chaosmosis. An Ethico-Aesthetic Paradigm*. Übers. von Baul Bai-

(1989) greift Guattari es allerdings wiederholt auf. Hier beschreibt er es als eine Prozessualität, die mit einer permanenten Öffnung auf Alterität einhergeht,⁴⁰ um vielfältige und andere Zukünfte für das Unbewusste zu eröffnen.⁴¹ Deutlich wird es hier als gleichsam therapeutische alltägliche dadaistische Intervention.

2 Schizoradio und Alterglobalisierung: Eine notwendige Gegenkultur

Man sollte es sich mit der Unterscheidung zwischen einer ästhetischen und einer politischen Avantgarde im Hinblick auf die Schizoanalyse allerdings nicht zu einfach machen. So betont Berardi zum Einen, dass Guattari sein ganzes Leben lang ein militanter Aktivist geblieben sei, und distanziert sich darüber hinaus von dessen Aktivismus;⁴² und zum Anderen nimmt er Abstand von den Reflexionen hinsichtlich Kunst und Aktivismus, die Raunig vornimmt, da er dessen Konzept von Aktivismus für historisch überkommen hält.⁴³ Deutlich wird insofern, dass in der Schizoanalyse zugleich Tendenzen persistieren, die durchaus aus der Perspektive einer politischen Avantgarde reflektiert werden sollten. Es geht zunächst um Guattari selbst und auch um jüngere Tendenzen des Schizodiskurses, wie sie in den Texten von Raunig und Kanngießer zutage treten.⁴⁴

Entsprechend entwickelt Raunigs Diskurs in *Kunst und Revolution* (2005) eine Auseinandersetzung mit der Bewegung für eine alternative Globalisierung, und die ihr inhärenten künstlerischen,⁴⁵ oder wie er es später nennen wird, transversalen⁴⁶ Aktivismen. Er bewegt sich dabei zum Einen in der Tradition der Schizoanalyse und zum Anderen aber auch in der Tradition des Postoperasimus. Dieser ist ein theoretisches Projekts, welches eng mit der Schizoanalyse verknüpft ist, was sich insbesondere in dem von Guattari und Negri 1985 gemeinsam verfasste *Les nouveaux espaces de liberté* niederschlägt.⁴⁷ Den Protesten gegen den G8 Gipfel in Genua von 2001 gesteht er dabei einen signifikanten motivischen Status zu. Ihre Niederschlagung beendet, was er im Kontrast zu Hobsbawms kurzem 20. Jahrhundert „langes 20. Jahrhundert“ nennt.⁴⁸ Und

nes und Julian Pefanis. Power Publications: Sydney.

⁴⁰Vgl. Guattari, *Cartographies schizoanalytiques*, S. 252, 265, 293, 298ff., 303, 305

⁴¹Vgl. Michael Goddard (Nov. 2005). "Diagram for a Transversal, Molecular Feminism? Guattari's Refrain and the Machinic-Feminine in Witkiewicz's *The Pragmatists*". In: *Women: A Cultural Review* 16.3, S. 271–283, hier: S. 275.

⁴²Vgl. Franco ›Bifo‹ Berardi (2008). *Félix Guattari: Thought, Friendship and Visionary Cartography*. Übers. von Giuseppinan Mecchia und Charles J. Stivale. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, S. 142, 163f.

⁴³Vgl. Berardi, *After the Future*, S. 36.

⁴⁴Vgl. hierzu auch: Anja Kanngieser (2013). *Experimental Politics and the Making of Worlds*. Furnham & Burlington: Ashgate.

⁴⁵Gerald Raunig (2005a). *Kunst und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 20. Jahrhundert*. Wien: Verlag Turia + Kant.

⁴⁶Gerald Raunig ([2005] 2007). *Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century*. Übers. von Aileen Derieg. Los Angeles: Semiotext(e).

⁴⁷Félix Guattari und Antonio Negri ([1985] 2010). *Les nouveaux espaces de liberté*. Clamecy: Nouvelles Éditions Lignes.

⁴⁸Ich bedanke mich bei Leon Gabriel für diesen Hinweis. Ich füge die Quellenangabe zu

es ist ein Jahrhundert, welches er 1871 mit der Pariser Kommune beginnen lässt.⁴⁹ Raunig geht es hier um eine Alterglobalisierung, d.h. einer Globalisierung, die sich konträr zur ökonomischen Globalisierung vollzieht, und die sich in temporären autonomen Zonen, wie der Pariser Kommune, abseits von jeder Identifikation und jenseits jeder sich einlösenden, vollen Gemeinschaft realisiert. Der postoperaistische Kanon, d.h. vor Allem die Texte von Hardt und Negri, die im Zeitraum von 2001 bis 2017 mit *Empire* (2001), *Multitude* (2004), *Commonwealth* (2009) und *Assembly* (2017) eine Aktualisierung des marxistischen Vokabulars für das Zeitalter der Globalisierung erarbeiten,⁵⁰ wird ihm dabei immer wieder zur Referenz. Es sind allesamt Texte, die sich in die Bewegung für Alterglobalisierung einschreiben und sie zudem aktiv prägen.⁵¹ Und es sind offenbar erneut alternative Praktiken, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Raunig, gleichsam Hardt und Negri, referenzieren – dies gilt es im Hinblick auf eine Radiotheorie der Schizoanalyse hervorzuheben – ausschließlich freie Radiosender.

Auch als eine Protagonistin einer Radiotheorie der Schizoanalyse sollte Suely Rolnik gelten. Gemeinsam mit Guattari veröffentlicht sie 1986 den Sammelband *Micropolítica: Cartografias do desejo*, der späterhin unter dem Titel *Minority Experiments in the Media* (2008) in englischer Übersetzung verlegt wird, zentrale medientheoretische Reflexionen und Klarstellungen von Guattari enthält, und dessen Brasilienreise 1982 dokumentiert. Guattari diskutiert hier, teils mit Rolnik, seine Radiotätigkeit in Frankreich und gibt brasilianischen Medienaktivisten Tipps. Darüber hinaus allerdings, und dies ist für die Fragestellung bzgl. Schizoanalyse und Globalisierung relevant, entwickelt Rolnik den schizoanalytischen Diskurs in eigenen Schriften hinsichtlich des Kolonialdiskurses weiter.⁵² Und nachdem bis hierhin Politik und Ästhetik zum Thema geworden sind, geht es Rolnik in ihrer Veröffentlichung für die Documenta 13 nun um das Poetische und das Politische. Dies ist das Spannungsfeld in dem sie den Kolonialdiskurs verortet. Sie schreibt:

Wir können also annehmen, dass die Verdrängung der immanenten Artikulation des Poetischen und Politischen ihren Ursprung in der abendländischen Moderne hat und heute in der Wissenspolitik des transnationalen Kapitalismus gipfelt. Man könnte so weit gehen zu behaupten, dass diese Operation aus mikropolitischen Sicht eine zentrale Rolle in der Begründung der abendländischen Kultur mit ihrer Aufzwingung auf den Rest der Welt gespielt hat, so dass wir

Hobsbawm an: Eric Hobsbawm ([1994] 1995). *Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914 - 1991*. London.

⁴⁹Vgl. Raunig, *Kunst und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 20. Jahrhundert*, S. 17f.

⁵⁰Hardt und Negri, *Empire*; Hardt und Negri, *Multitude. War and Democracy in the Age of Empire*; Michael Hardt und Antonio Negri (2009). *Commonwealth*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press; Michael Hardt und Antonio Negri (2017). *Assembly*. New York: Oxford University Press.

⁵¹Vgl. Gerald Raunig (2021). *Ungefüge*. Wien: transversal.at, S. 131.

⁵²Vgl. Suely Rolnik (2018). *Zombie Antropophagie. Zur Neoliberalen Subjektivität*. Übers. von Oliver Precht. Wien-Berlin: Tura + Kant.

sie als »koloniale Verdrängung« bezeichnen können. Wenn wir die Kolonisierung unter dieser Vorgabe lesen, stellen wir fest, dass dies vielleicht ihr wirksamstes Werkzeug gewesen ist.⁵³

Die Unterscheidung zwischen dem Politischen und dem Poetischen und ihrer Verknüpfung, die Rolnik hier ins Feld führt, wird von ihr auch auf die historischen Avantgarden bezogen, in denen sie zutage getreten sei. Erzeugt wird eine solche Verknüpfung, indem die affektiv resonante Dimension von Subjektivität angesprochen wird. Es ist eine, wie sie schreibt, Öffnung auf die mikropolitische Dimension von Praxis, auf die ästhetische Dimension von Subjektivität, und eine Öffnung auf den Körper, als lebenswichtigen Kompass zur Auslegung der Welt.⁵⁴ Dem entgegen steht, wie das Zitat nahelegt, die abendländische Moderne, die abendländische Kultur, und die Kolonisierung, die die Verdrängung einer solchen Artikulation bedingt. Und diese Geschichte beginnt für Rolnik bereits mit den großen Migrationsbewegungen, die mit der Inquisition einhergehen. Und auf dieser Grundlage auch, formuliert sie ein erweitertes Konzept von Kolonialisierung, insofern sie das Wirken der abendländischen Kultur insgesamt und auf der ganzen Welt als Kolonialismus versteht. Ausgehend von den historischen Avantgarden nun gewinne eine Praxis der Artikulation des Politischen und des Poetischen allerdings eine erneute Konsistenz in den 1960er und 1970er Jahren, und schließlich in der Gegenkultur.⁵⁵ Es ist eine, wie Rolnik argumentiert, notwendige Gegenkultur, die aus der Resonanzfähigkeit des Körpers erwächst, und sich darin auch von Ideologie unterscheidet. Und aus dieser Perspektive sollte vermutlich auch das Projekt einer Alterglobalisierung verstanden werden.

Die Poesie, das Poetische – eine detaillierte Unterscheidung dieser beiden Konzepte scheint mir in den entsprechenden Referenztexten nicht gegeben – ist dabei durchaus ein immer wieder kehrendes Motiv der Schizoanalyse. Auch Berardi entwickelt seine Theorie des Semiokapitalismus, die er in *The Uprising. Poetry and Finance* (2012) entwirft, auf der Grundlage eines Konzepts von Poesie. Dort kontrastiert er normativierende Affektverschaltungen, die vom Kapital bedingt werden, mit poetischen Affektkopplungen, die diesen zuwider laufen. Er spricht von Konnexionen und Konjugationen.⁵⁶ Dies erinnert an Negris Überlegungen bezüglich Spinoza, hinsichtlich fröhlichen und traurigen Affekten. Negri spricht hier bezüglich einer ähnlichen Unterscheidung von potestas und potentia.⁵⁷ Betont wird insofern eine Affektontologie, die das politische Denken der Schizoanalyse gründiert, und die im Geiste eines immanenten, häretischen Marxismus gedacht werden muss.⁵⁸ Es ist zudem die Denkfigur eines kolonialisie-

⁵³Suely Rolnik (2011). *Archive Mania / Archivmanie*. Übers. von Pablo Lafuente. Ostfildern: Hatje Cantz, S. 29.

⁵⁴Vgl. ebd., S. 27.

⁵⁵Vgl. ebd., S. 27.

⁵⁶Vgl. Franco ›Bifo‹ Berardi (2012). *The Uprising. On Poetry and Finance*. Los Angeles: semiotext(e), S. 19.

⁵⁷Vgl. Antonio Negri ([1981] 1991). *The Savage Anomaly. The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics*. Übers. von Michael Hardt. Minneapolis & Oxford: University of Minnesota Press, S. 5, 10.

⁵⁸Vgl. Katja Diefenbach (2018). *Spekulativer Materialismus. Spinoza in der postmarxistischen Philosophie*. Wien: Turia + Kant.

renden Kapitals und eines poetischen Gegenreflexes.

Gleichsam findet sich ein Anklang an ein Konzept der Poesie auch in einer der zentralen Belegstellen, die sich für eine Radiotheorie der Schizoanalyse in *Mille plateaux* auffinden lassen. Im Plateau zum Ritornell, oder zum Refrain, wie es in der englischen Übersetzung durch Massumi heißt,⁵⁹ geht es generell um rhythmische, oder habitualisierte Verhaltensstrukturen und natürlich auch um Verhaltensveränderungen. Im Zentrum des Kapitels nun findet sich ein Vogel, es ist der australische Zahnlaubenvogel, oder engl. Stagemaker, oder lat. *Scenopoeetes Dentirostris*. Auf einer Lichtung im Wald dreht er einige Blätter um, ehe er beginnt zu singen. Diese Blätter begreifen Deleuze und Guattari dabei als Readymades, oder als territoriale Markierungen und den gesamten Prozess verstehen sie als Prozess der Territorialisierung.⁶⁰ Und auch das Radio beschreiben sie in diesem Plateau an anderer Stelle als territoriale Markierung.⁶¹ Die Poesie dieser Anordnung schließlich, die bereits im lateinischen Namen des Vogels angelegt ist, scheint mir die quasi poetische Entwendung des Blattes zu sein, d.h. dieser Akt, der das Blatt seinem ökologisch habitualisierten Status entreißt, und ihm eine neue Funktion gibt – in diesem Fall die Funktion eines Teils einer Bühne, auf der der Vogel dann seinen Gesang erklingen lässt. Die Blätter gehen ihrer habitualisierten Seinsweise dabei im Rahmen eines Territorialisierungsprozesses verlustig. Es ist eine Anordnung, die zum einen als Grundlage für eine Radiotheorie der Schizoanalyse taugt, und die gleichsam zurück zu den Fragen von Ästhetik und Subjektivierung führt, und deren poetische Qualität betont.

Berardis historischer Horizont in *Poetry and Finance* ist – um auch hier zum ästhetischen Paradigma zurückzukehren – Rimbaud. Und auch in den einschlägigen Texten zur experimentellen Radiokunst und Radiowissenschaft wird der französische Symbolismus als Medienkunst *avant la lettre* und damit als Vorläufer einer solchen Radiokunst bewertet.⁶² Genauso, wie Rimbaud auch Raunig zum historischen Bezugspunkt von *Kunst und Revolution* wird,⁶³ und damit am Beginn des historischen Paradigmas steht, welches hier im Projekt der Alterglobalisierung beschlossen wird. Im Rekurs auf Kristin Ross wird Rimbaud bei Raunig entsprechend als Dichter der Pariser Kommune gelesen.⁶⁴ Und natürlich, um auch diesen Bogen zu schließen, ist der Kolonialismus auch ein Thema, welches in Rimbauds Gedichten aufgegriffen wird. Gleichsam aber betätigt sich Rimbaud, nachdem er sein zweifellos prekäres Leben als Dichter an den Nagel

⁵⁹Gilles Deleuze und Félix Guattari (1987). “1837: Of the Refrain”. In: *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Minneapolis: University of Minnesota Press, S. 310–350.

⁶⁰Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari (1980a). “1837 – De la ritournelle”. In: *Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie*. Paris: Les Éditions de Minuit, S. 381–433, S. 389, 408 & 415.

⁶¹Vgl. ebd., S. 409.

⁶²Vgl. Allen S. Weiss ([1996] 2001). “Erotic Nostalgia and the Inscription of Desire”. In: *Experimental Sound and Radio*. Hrsg. von Allen S. Weiss. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, S. 8–21, S. 15f.

⁶³Vgl. Gerald Raunig (2005b). “Out of Sync. Die Pariser Commune als revolutionäre Maschine”. In: *Kunst und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 20. Jahrhundert*. Wien: Verlag Turia + Kant, S. 63–92.

⁶⁴Kristin Ross (1988). *The Emergence of Social Space. Rimbaud and the Paris Commune*. London & New York: Verso.

hängt, um 1880 als Sklaven- und Waffenhändler.⁶⁵ Und entsprechend sieht Berardis in Rimbauds Befreiung der Worte auch die Grundlage für die Befreiung des transnationalen Finanzkapitalismus.⁶⁶ Insgesamt sind eigentlich alle Beispiele, die Raunig in *Kunst und Revolution* anführt, nicht von Erfolg gekrönt. Der politische Aktivismus hier führt immer in die ein, oder andere Katastrophe. Raunigs künstlerische Aktivist:innen werden von der Gesellschaft, gegen die sie opponieren, meist zerschmettert. Raunigs Argumentation bekommt so einen seltsam selbstzerstörerischen Unterton. Man denke nur an die Pariser Blutwoche. Die fotografische Dokumentation der Leichen ist bekannt und kann auf Wikipedia eingesehen werden. Und Lenin wird nicht umsonst im Schnee getanzt haben, als die Oktoberrevolution die Zeitspanne der Existenz der Pariser Kommune zu überdauern beginnt.⁶⁷

Tatsächlich scheinen mir insofern, um diesen Vortrag zu Avantgarde, Globalisierung, Schizoanalyse und Radio zu beenden, tatsächlich Guattaris, Kogawas, Rolniks und Berardi – auch Berardi spricht in *Poetry and Finance* vom Therapeutischen – letztlich therapeutisch grundierte Positionen die überzeugendste Haltung im Hinblick auf die aufgeworfenen Fragen zu formulieren, die sich eine Radiotheorie der Schizoanalyse demnach dort zu eigen machen sollte, wo sie ihre Zukunft formulieren will. Als abschließendes Beispiel kann vielleicht noch auf Colifata Bewegung aufmerksam gemacht werden, die ich in der Tradition der Schizoradios verorten will. Es handelt sich, um eine Bewegung freier Radios, die ihren Ausgang in Lateinamerika findet. Es handelt sich um freie Radios, die in psychiatrische Kliniken instituiert werden und dort von Patient:innenkollektiven betrieben werden.

⁶⁵Rosa Eidelpes (2019). “Arthur Rimbaud and the Colonial Foundations of the Avant-Garde, or: A Plea for an Avant-Garde Ethnography”. In: *Love and Ethnology: The Colonial Dialectic of Sensitivity (after Hubert Fichte)*. Hrsg. von Diedrich Diedrichsen, Anselm Franke und Haus der Kulturen der Welt. Berlin: HKW, Haus der Kulturen der Welt : Sternberg Press, S. 125–130.

⁶⁶Vgl. Berardi, *The Uprising. On Poetry and Finance*, S. 18 & 28.

⁶⁷Vgl. Kristin Ross (2015). *Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune*. London: Verso, S. 13.

Literatur

- Artaud, Antonin (1947). *Pour en finir avec le jugement de dieu*, <https://ubu.com/sound/artaud.html>, aufgerufen am: 23.08.2022.
- Benjamin, Walter ([1939] 2003). *Das Kunstwerk Im Zeitalter Seiner Technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien Zur Kunstsoziologie*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- Berardi, Franco ›Bifo‹ (2008). *Félix Guattari: Thought, Friendship and Visionary Cartography*. Übers. von Giuseppinan Mecchia und Charles J. Stivale. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillian.
- (2011). *After the Future*. Hrsg. von Gary Genosko und Nicholas Thoburn. Übers. von Arianna Bove u. a. AK Press.
- (2012). *The Uprising. On Poetry and Finance*. Los Angeles: semiotext(e).
- Brunner, Christoph, Roberto Nigro und Gerald Raunig (2012). “Towards a New Aesthetic Paradigm”. In: RADAR. Musac’s Journal of Art and Thought. Strategies in Face of the Real. Limitations and Challenges in Times of Change. Hrsg. von Agustín Pérez Rubio, María Inés Rodríguez und Octavio Zaya, S. 38–48.
- (Jan. 2013). “Post-Media Activism, Social Ecology and Eco-Art”. In: Third Text, Vol. 27, Issue 1, S. 10–16.
- Bürger, Peter (1974). *Theorie der Avantgarde*. edition suhrkamp. Frankfurt a.M.: edition suhrkamp.
- Deleuze, Gilles und Félix Guattari (1972). “Apendice : Bilan-programme pour machines desirantes”. In: *L’Anti-Œdipe. Capitalisme et Schizophrénie*. Paris: Les Éditions de Minuit, S. 463–487.
- (1980a). “1837 – De la ritournelle”. In: *Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie*. Paris: Les Éditions de Minuit, S. 381–433.
- (1980b). “7000 av. J. - C – Appareil de capture”. In: *Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie*. Paris: Les Éditions de Minuit, S. 528–591.
- (1987). “1837: Of the Refrain”. In: *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. Minneapolis: University of Minnesota Press, S. 310–350.
- ([1972] 2021). *Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I*. Übers. von Bernd Schwibs. Frankfurt a.M.: suhrkamp taschenbuch wissenschaft.
- Diefenbach, Katja (2018). *Spekulativer Materialismus. Spinoza in der postmarxistischen Philosophie*. Wien: Turia + Kant.
- Eidelpes, Rosa (2019). “Arthur Rimbaud and the Colonial Foundations of the Avant-Garde, or: A Plea for an Avant-Garde Ethnography”. In: *Love and Ethnology: The Colonial Dialectic of Sensitivity (after Hubert Fichte)*. Hrsg. von Diedrich Diedrichsen, Anselm Franke und Haus der Kulturen der Welt. Berlin: HKW, Haus der Kulturen der Welt : Sternberg Press, S. 125–130.
- Genosko, Gary (2018). *The Reinvention of Social Practices. Essays on Félix Guattari*. London & New York: Rowman & Littlefield.
- Goddard, Michael (Nov. 2005). “Diagram for a Transversal, Molecular Feminism? Guattari’s Refrain and the Machinic-Feminine in Witkiewicz’s *The Pragmatists*”. In: *Women: A Cultural Review* 16.3, S. 271–283.

- Grindon, Gavin (2011). "Surrealism, Dada, and the Refusal of Work: Autonomy, Activism, and Social Participation in the Radical Avant-Garde". In: *Oxford Art Journal* 34.1, S. 79–96.
- Guattari, Félix (1977a). "Les radios libres populaires". In: *La révolution moléculaire*. Paris: Editions Recherches, S. 367–374.
- (1977b). "Préface: Des Millions et des Millions d'en Puissance". In: *radio alice radio libre*. Radio , Radio Libre. Paris: Delarge, S. 11.
- (1989a). *Cartographies schizoanalytiques*. Paris: galilée.
- (1989b). "Du post-modernisme à l'ère post-média". In: *Cartographies schizoanalytiques*. Paris: galilée, S. 53–60.
- (1992a). *Chaosmose*. Paris: Galilée.
- (1992b). "De la production de la subjectivité". In: *Chaosmose*. Paris: Galilée, S. 11–52.
- (1992c). "Le nouveau paradigme esthétique". In: *Chaosmose*. Paris: Galilée, S. 137–164.
- (1995). *Chaosmosis. An Ethico-Aesthetic Paradigm*. Übers. von Baul Baines und Julian Pefanis. Power Publications: Sydney.
- (1998). "La « grille »". In: *Chimères. Revue des schizoanalyses, N°34, automne 1998. La Fabrique des affects*, S. 7–20.
- (2003). "Monographie sur R.A. [1956]". In: *Psychanalyse et transversalité. Essais d'analyse institutionnelle. Préface de Gilles Deleuze*. Paris: La Découverte, S. 18–22.
- (2009). "Entering the Post-Media Era [1992]". In: *Soft Subversions. Texts and Interviews 1977*. Übers. von Chet Wiener. Los Angeles: Semiotext(e), S. 301–306.
- (2015). "Translocal: Tetsuo Kogawa Interviews Félix Guattari [1980/1981]". In: *Machinic Eros: Writings on Japan*. Übers. von Adam Colin Chambers und Jay Hetrick. Minneapolis: Univocal, S. 17–42.
- ([1992] 2017). "Das Neue Ästhetische Paradigma". In: *Chaosmose*. Übers. von Thomas Wäckerle. Wien & Berlin: Turia & Kant, S. 125–150.
- (octobre - novembre 1990). "Vers une ère post-média". In: *Chimères. Revue de Schizoanalysis* 28, S. 5–7.
- ([1980] 2007). "Why Italy? [1979]". In: *Autonomia. Post-Political Politics*. Hrsg. von Sylvère Lotringer und Christian Marazzi. Los Angeles: Semiotext(e), S. 234–237.
- Guattari, Félix und Antonio Negri ([1985] 2010). *Les nouveaux espaces de liberté*. Clamecy: Nouvelles Éditions Lignes.
- Guattari, Félix und Suely Rolnik ([1996] 1986). "Minorias na mídia: a rádio livre [1982]". In: *Micropolítica: Cartografias do desejo*. Pétropolis: Vozes, S. 103–122.
- Hardt, Michael und Antonio Negri (2001). *Empire*. Cambridge & London: Harvard University Press.
- (2004). *Multitude. War and Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press.
- (2009). *Commonwealth*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

- Hardt, Michael und Antonio Negri (2017). *Assembly*. New York: Oxford University Press.
- Hecken, Thomas (2006). *Avantgarde Und Terrorismus. Rhetorik Der Intensität Und Programme Der Revolte von Den Futuristen Bis Zur RAF*. Xtexte. Bielfeld: transcript.
- Hobsbawm, Eric ([1994] 1995). *Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914 - 1991*. London.
- Holland, Eugene W. (1999). *Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus. Introduction to Schizoanalysis*. London & New York: Routledge.
- Kanngieser, Anja (2013). *Experimental Politics and the Making of Worlds*. Furnham & Burlington: Ashgate.
- Kanngießer, Anja (2010). "Breaking Out of the Specialist "Ghetto": Performative Encounters as Participatory Praxis in Radical Politics". In: *Thamyris/Intersecting* 21, S. 115–136.
- Kogawa, Tetsuo (1981). "Nyū refuto o koete [Jenseits der Neuen Linken]". In: *Hihan no kairo [Kritikschaltkreis]*. Tokyo: Sojusha.
- Lenin, Wladimir Ilitsch (1955). "Was Tun? [1902]". In: *Werke. Band 5. Mai 1901-Februar 1902*. Übers. von Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut. Ins Deutsche Übertragen Nach Der Vierten Russischen Ausgabe. Berlin: Dietz Verlag, S. 353–580.
- Lotringer, Sylvère, Hrsg. (1978). *Schizo-Culture*. Bd. III, Number 2. New York: Semiotexte.
- Lotringer, Sylvère und Christian Marazzi, Hrsg. ([1980] 2007). *Autonomia. Post-Political Politics*. Los Angeles: Semiotext(e).
- Marcuse, Herbert (1977a). *Die Permanenz Der Kunst*. München: Carl Hanser Verlag.
- (1977b). *The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetics*. Übers. von Elisabeth Shereover. Boston: Beacon Press.
- Negri, Antonio ([1981] 1991). *The Savage Anomaly. The Power of Spinoza's Metaphysics and Politics*. Übers. von Michael Hardt. Minneapolis & Oxford: University of Minnesota Press.
- Prince, Bernard und Emmanuel Videcocq (2008). "Radio Tomate et Minitel Alter Félix Guattari et Les Agencements Post-Média". In: *INA/Mediamorphoses*, S. 179–183.
- Rancière, Jacques ([2000] 2008). "Von den Regimen der Künste und der mäßigen Relevanz des Begriffs der Moderne". In: *Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien*. Hrsg. von Maria Muhle. Berlin: b-books, S. 35–49.
- Rasmussen, Mikkel Bolt (2007). "Promises in the Air: Radio Alice and Italian Autonomia". In: *Radio Territories. Errant Bodies Press*. Hrsg. von Erik Granly Jensen und Bran- LaBelle. Los Angeles & Copenhagen, S. 26–47.
- Raunig, Gerald, Hrsg. (2003). *Transversal. Kunst und Globalisierungskritik*. Wien: Verlag Turia + Kant.
- (2005a). *Kunst und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 20. Jahrhundert*. Wien: Verlag Turia + Kant.

- Raunig, Gerald (2005b). “Out of Sync. Die Pariser Commune als revolutionäre Maschine”. In: *Kunst und Revolution. Künstlerischer Aktivismus im langen 20. Jahrhundert*. Wien: Verlag Turia + Kant, S. 63–92.
- (2021). *Ungefüge*. Wien: transversal.at.
- ([2005] 2007). *Art and Revolution. Transversal Activism in the Long Twentieth Century*. Übers. von Aileen Derieg. Los Angeles: Semiotext(e).
- Rolnik, Suely (2011). *Archive Mania / Archivmanie*. Übers. von Pablo Lafuente. Ostfildern: Hatje Cantz.
- (2018). *Zombie Antropophagie. Zur Neoliberalen Subjektivität*. Übers. von Oliver Precht. Wien-Berlin: Tura + Kant.
- Ross, Kristin (1988). *The Emergence of Social Space. Rimbaud and the Paris Commune*. London & New York: Verso.
- (2015). *Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune*. London: Verso.
- Schwitters, Kurt (1993). “A Stimulus to Make the Most Productive Use of Radio [1934]”. In: *Radiotext(e), Semiotext(e) #16, Volume VI, Issue I*. Hrsg. von Neil Strauss und Dave Mandell. Übers. von Louis P. Kaplan. New York: Semiotext(e), S. 18–25.
- Spiteri, Raymond (2021). “Surrealism and the Demand of Politics”. In: Hrsg. von Natalya Lusty. Cambridge: Cambridge University Press, S. 63–67.
- Strauss, Neil und Dave Mandell, Hrsg. (1993). *Radiotext(e), Semiotext(e) #16, Volume VI, Issue I*. New York: Semiotext(e).
- Weiss, Allen S. ([1996] 2001). “Erotic Nostalgia and the Inscription of Desire”. In: *Experimental Sound and Radio*. Hrsg. von Allen S. Weiss. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, S. 8–21.
- Wörle, Johannes (2008). “Die Avantgarde als Keimzelle der Revolution”. In: *Sozialrevolutionärer Terrorismus*. Hrsg. von Alexander Straßner. Theorie, Ideologie, Fallbeispiele, Zukunftsszenarien: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 77–87.